

ПРИНЦИПИ ПРОЄКТУВАННЯ АДАПТИВНИХ СЕПАРАТОРІВ ЗЕРНОВИХ СУМІШЕЙ

Д. Петренко, к.т.н., доцент;

І. Білиценко, аспірант;

Г. Сидоренко, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Серед пріоритетних галузей нашої держави аграрний сектор зберігає стратегічну вагу, виступаючи мультиплікатором для розвитку суміжних галузей. У цьому контексті, системи очищення і сортування зернового матеріалу набувають статусу ключової ланки адаптивного агротехнологічного комплексу. Вони є не просто засобом видалення домішок, а прецизійним інструментом покращення якості посівного фонду через сортування на фракції за комплексом фізико-механічних властивостей [1, 2]. Сучасний ринок пропонує широкий арсенал обладнання – від традиційних повітряно-решітних машин та трієрів до високотехнологічних фотосепараторів [1-3, 6].

Проте, в умовах зростаючих світових вимог до якості продукції та орієнтації на мінімізацію енергетичних і матеріальних витрат, виникає гостра потреба у впровадженні адаптивних зерноочисних систем. Ці системи мають бути здатні не просто механічно виконувати операцію, а самоадаптуватися, тобто оперативно коригувати технологічні параметри (швидкість повітряного потоку, його напрямок, подачу, амплітуду коливань тощо) в режимі реального часу залежно від фізико-механічних параметрів зернової суміші та якості виконання процесу [4, 7-9].

Аналіз стану очищення зернових матеріалів повітряним потоком [2-4, 7, 8] дозволяє зазначити:

1. Аналіз конструкцій зерноочисних машин підтверджує, що можливості повітряного потоку як інструменту для розділення зернової суміші є надзвичайно широкими та універсальними. Ця універсальність створює вагомі передумови для подальшого поглибленого вивчення його потенціалу та впровадження ефективніших методів використання в сепараційних процесах.

2. Прагнення до підвищення продуктивності сепараторів шляхом простого збільшення питомих навантажень на робочі органи, без їх суттєвого конструктивного вдосконалення, призводить до критичного результату – різкого зниження якості розділення та зростання втрат корисного зерна у відходах.

3. Можливості інтенсифікації процесу очищення лише за рахунок зміни базових конструктивних параметрів пневмоканалів на сьогодні майже вичерпані. Подальший розвиток технологій неможливий без застосування додаткових пасивних або активних робочих органів. Такі інновації мають на меті створення «ідеальних» умов сепарації, мінімізуючи турбулентність та оптимізуючи розподіл матеріалу.

4. На сьогоднішній день актуальним завданням є вдосконалення вертикального пневмоканалу, який працює за методом «зважування» (тобто, сортування за питомою вагою та швидкістю витання). Саме цей тип каналу демонструє потенціал для розділення зернового матеріалу з найбільшою питомою продуктивністю, що робить його ключовим об'єктом для досліджень і модернізації.

Ключовим завданням для підвищення точності та стабільності процесу сепарації є впровадження автоматизації із зворотним зв'язком у систему завантаження зерноочисної машини. Лише такий підхід дозволяє реалізувати адаптивний контроль і прецизійне керування процесом сепарації в реальному часі [7-9].

Система точного контролю подачі зернової суміші повинна забезпечувати не лише регулювання об'єму, але й визначену точність коригування для забезпечення ідеально рівномірного розподілу матеріалу по всьому перерізу каналу. Для досягнення цієї мети ключовим виконавчим елементом є конусоподібний розподільник (рис. 1).

Рис. 1. Реалізація принципу впровадження автоматизації із зворотним зв'язком у систему завантаження зерноочисної машини

Конусоподібний розподільник (який коригує об'єм, швидкість та рівномірність подачі) має привід через передачу гвинт-гайка 5. Цей механізм забезпечує точне вертикальне переміщення розподільника на задану величину. Для реалізації цього точного вертикального зсуву з мінімальним кроком пропонується використати гібридний кроковий серводвигун 3, наприклад, моделі LeadShine 3DM580S. Серводвигун, зсуваючи шток 4 на чітко визначений кут, гарантує необхідну точність переміщення. Гібридний кроковий серводвигун був обраний за його здатність забезпечувати обертання вала в широкому діапазоні швидкостей (від 5 до 100 об/хв) при низькій напрузі живлення (12 В).

Точний зсув розподільника контролюється за допомогою датчика кутового зміщення, вбудованого безпосередньо в модуль крокового двигуна.

Оскільки стабільність сепарації критично залежить від вхідних параметрів сировини, ключовим сенсором є моніторинг вологості. У приймальний бункер інтегрується універсальний цифровий датчик вологи (наприклад, гігрометр ХН-В403, 12 В), який передає дані про поточний рівень вологості.

Програмна обробка всіх вхідних даних від датчиків відбувається у блоці керування 1, де розміщений мікроконтролер. На основі цих розрахунків формуються команди-імпульси, що подаються на кроковий серводвигун. Кінцева функція цього мехатронного комплексу –

автоматичне встановлення та підтримання заданої швидкості та рівномірності подачі зерносуміші, динамічно корегуючи положення конуса залежно від вологості сировини.

Таким чином, впровадження мехатронної системи забезпечує автоматичне встановлення оптимальної швидкості подачі матеріалу. Це гарантує стабільність, високу точність та ефективність процесу сепарації, мінімізуючи вплив людського фактора та змінних характеристик зерносуміші.

Список використаних джерел

1. Моделювання технологічних процесів в типових об'єктах післязбиральної обробки і зберігання зерна (очищення, сепарація, сушіння, активне вентилявання, охолодження) : колект. монографія / Котов Б. І. та ін.; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". Київ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2017. 551 с.
2. Степаненко С. П. Механіко-технологічне обґрунтування процесів і обладнання безрешітного фракціонування зернових матеріалів: дис. ... д-ра техн. наук: 05.05.11. Глеваха. 2020. 362 с.
3. Nesterenko, A.V., Leshchenko, S.M., Vasytkovskyi, O.M., Petrenko, D.I. Analytical assessment of the pneumatic separation quality in the process of grain multilayer feeding. INMATEH - Agricultural Engineering. 2017. No.53(3). Pp. 65-70.
4. Алієв Е. Б., Гаврильченко О. С. Обґрунтування автоматизованої системи керування потоком повітря в аеродинамічному сепараторі насінневого матеріалу. Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві. Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків. 2019. Вип. 201. С. 132–140.
5. Нестеренко О.В., Лещенко С.М., Васильковський О.М., Петренко Д.І. Оцінка рівномірності розподілу та засміченості зерна при його багаторівневому введенні в пневмосепаруючий канал. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Кропивницький : ЦНТУ. Вип. 51. 2021. С. 111-116.
6. Areas of improvement of feeding devices for pneumatic separation channels / O. Nesterenko, O. Vasytkovskyi, R. Kisilov. Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical Sciences. 2023. Col.7(38), Part II – S. 90-97. DOI: [https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7\(38\).2.90-97](https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7(38).2.90-97).
7. Aliiev E. Lupko K. Kobets O. Development of adaptive seed-separation trier for small-seeded crops. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II: Forestry. Wood Industry. Agricultural Food Engineering. 2023. 16 (65), 1. P. 103–126. DOI: 10.31926/but.fwiafe.2023.16.65.1.8.
8. Недельський Д.С., Петренко Д.І. Мехатронні принципи керування зерноочисними сепараторами. Вісник Степу. Науковий збірник ІСГС НААН. Вип. 22. Вінниця : НІЛАН-ЛТД, 2025. С. 84-86.
9. Мехатронний аналіз роботи пневмогравітаційного сепаратора зернових сумішей / Д. С. Недельський, Д. І. Петренко, С. М. Лещенко, О. М. Васильковський. Збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник: технічні науки». 2025. Вип. 12(43). Ч. I С. 245-252.
10. Васильковський О. М. Підвищення ефективності повітряного очищення зерна / О. М. Васильковський, Д. І. Петренко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 35. – Кіровоград : КНТУ, 2005. – С. 286–288.
11. Васильковський О. М. Результати експериментальних досліджень відцентрово-пневматичного сепаратора зерна / О. М. Васильковський, Д. І. Петренко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 36. – Кіровоград : КНТУ, 2006. – С. 54–56.
12. Васильковський О. М. Аналіз закономірності руху частки по прутковому барабану відцентрово-пневматичного сепаратора зерна / О. М. Васильковський, Д. І. Петренко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 37. – Кіровоград : КНТУ, 2007. – С. 109–115.
13. Васильковський О.М. Аналіз закономірності руху частки по прутковому барабану відцентрово-пневматичного сепаратора зерна з врахуванням повітряного опору середовища / О. М. Васильковський, Д. І. Петренко // Вісник Харківського національного технічного університету ім. П. Василенка. – Харків, 2007. – Вип. 59 – С. 177–186.
14. Васильковський О.М. Обґрунтування параметрів аспірації відцентрового пневморешітного сепаратора зерна / О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, Д.І. Петренко, С.М. Мороз, А.С. Кожанова // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кіровоград. - 2011. - Вип. 41 (2) - С. 141-146.
15. Нестеренко О.В., Лещенко С.М., Васильковський О.М., Петренко Д.І. Оцінка рівномірності розподілу та засміченості зерна при його багаторівневому введенні в пневмосепаруючий канал. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кропивницький: ЦНТУ. Вип. 51. 2021. С. 111-116.